

Deneyisel Alzheimer Hastalığı Modelleri

Experimental Models of Alzheimer's Disease

Şevki ŞAHİN^{a,b}

^aNöroloji AD,
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
^bTıbbi Farmakoloji AD,
Nörofarmakoloji Yüksek Lisans Programı,
Marmara Üniversitesi,
İstanbul

Yazışma Adresi/Correspondence:
Şevki ŞAHİN
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD,
İstanbul, TÜRKİYE
drsahin@gmail.com

ÖZET Günümüzde birçok genetik ve biyokimyasal deneysel model başta Alzheimer hastalığı (AH) olmak üzere birçok nörodejeneratif sürecin araştırılmasında kullanılmaktadır. Bu modellerin başında fare modelleri gelmektedir. Bunlardan en güncel olanları, insan AH patolojisinden sorumlu tutulan 'amiloid plak' ve 'nörofibriler yumak' yapılarını sentezleyen genetik temelli modellerdir. Farelerde bu şekilde geliştirilen bilişsel bozukluk tabloları hem hastalığın doğasının aydınlatılmasına hem de ilaç geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu makalede fare modelleri başta olmak üzere AH'da kullanılan deneysel hayvan modelleri ve bu modellerin test edildiği düzeneklerin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı; amiloid; nörofibriler yumak; fareler; deneysel model

ABSTRACT Nowadays, many genetical and biochemical experimental models are used in the investigation of many neurodegenerative process such as Alzheimer's disease (AD). Mouse models are the most common among these models. The most recent ones are the genetical based models which are responsible for the pathogenesis of human AD by synthesis of 'amyloid plaques' and 'neurofibrillary tangles'. Cognitive impairment scenarios created by this way in mice is contributing to shed light on the nature of the disease as well as drug development studies. The purpose of this article is to explain the main characteristics of experimental AD models and the testing mechanisms based on mouse models.

Key Words: Alzheimer's disease; amyloid; neurofibrillary tangle; mice; experimental model

Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2012;5(3):102-6

Alzheimer Hastalığı (AH)'nın kesin tanısı; parankimal amyloid beta (A β) plakların, intra-nöronal nörofibriler yumakların ve nöronal kaybın post-mortem patolojik incelemelerde gösterilmesi ile konulabilmektedir. AH'nın başta hafıza bozukluğu olmak üzere birçok bulgusundan bu maddelerin entorinal kortekste, limbik sistemde, özellikle de hipokampus, amigdala bölgesinde birikmesinden kaynaklanan fonksiyon bozukluğu sorumlu tutulmaktadır.¹ Bu birikimlerin AH'ni ortaya çıkarma mekanizması ise iki önemli hipotez ile açıklanmaktadır.²

1. BAPTists Hipotez: Amiloid prokürsör proteininin (Beta amiloid peptit parçaları, APP, A β -42) birikmesi ile plak formasyonları oluşur ve bu durum nöronal ölümlere yol açar.

2. TAUists Hipotez: Tau proteinlerinin anormal fosforilasyonu, onları 'yapışkan' hale getirerek mirotubullerde parçalanmalara yol açar. Bu durumda aksonal

transport bozulur ve nöronal ölüm gerçekleşir. Amiloid birikimi ve anormal tau fosforilasyonu ile gelişen nöron kayıpları, kolinerjik sistem başta olmak üzere, glutamaterjik, dopaminerjik ve histaminerjik projeksiyonlarda bozulma ve sonuçta belirgin nörotransmitter eksikliklerine yol açarlar.³

DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ

AH'da oluşturulan deneysel hayvan modelleri amiloid birikimi ve tau hiperfosforilasyonu ile gelişen nöronal ölüm veya lokal hasara/disfonksiyona yol açan maddeler ile nörotransmitter eksikliği meydana getirme temeline dayanır. *Drosophila melanogaster* (sirke sineği), zebra balığı ve *Caenorhabditis elegans* (halkalı solucan) ile oluşturulan ve daha az kullanılan deneysel modellerin yanı sıra sık kullanılan ve farelerde oluşturulan modeller mevcuttur (Tablo 1).^{3,4}

Skopolamin modeli: AH'daki kolinerjik disfonksiyonu temel alarak geliştirilmiş hayvan modelidir. Bu model günümüzdeki bir çok asetil kolin esteraz inhibitörü ilacın ilk faz deneylerinde kullanılmıştır. Farelerde olduğu gibi köpeklerde ve maymunlarda da belirgin bilişsel bozukluk oluşturması bu hayvanlar ile de deneysel model oluşturulmasını sağlamıştır. Hayvanlarda özellikle dikkat eksikliği ve anlık bellek bozukluğuna yol açmaktadır.^{5,6}

IgG-saporin 192 modeli: IgG-saporin 192, sinir büyüme faktörü reseptörlerine karşı geliştirilen immünotoksin niteliğinde monoklonal bir antikordur. Bu maddenin intraventriküler olarak verilmesi farede basal ön beyin kolinerjik hücrelerinde harabiyete ve sonuçta kolin asetil transferaz aktivitesinde azalmaya yol açar. Bu durum hayvanda belirgin bilişsel bozulmayı beraberinde getirir.⁷

Hipokampus dejenerasyonu modelleri: İlk kez 1989'da 'sıçanlarda' adrenalectomi (böbrek üstü bezinin

alınması)'nin hipokampusün dentat girusunda, granüler tabakada dejenerasyona yol açarak, bilişsel bozulmaya yol açtığı gösterilmiştir.⁸ Daha sonra bu model üzerinde nöroprotektif tedavilerin işe yaradığı da birçok çalışmada gösterilmiştir.⁹ Ayrıca serebral hipoksi, iskemi (karotis ligasyonu) ve uzun süreli kortikosteroid uygulaması ile de deneysel hipokampal dejenerasyon modelleri oluşturulabileceği de çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.¹⁰ Daha çok post-travmatik epilepsi modeli oluşturmak için kullanılan 'sıvı perküsyon hasarı' tekniği nadir de olsa -hipokampus hasarı oluşturarak- bilişsel bozukluk yaratmak için kullanılabilir.^{11,12}

TRANSGENİK (Tg) FARE MODELLERİ

AMYLOİD- β MODELLERİ

Tg2576: Mutant APP (Amyloid Precursor Protein) sentezinin hamster prion promotörünün kontrolünde sağlandığı modeldir. Plak patolojisi 9 aylıktan itibaren görülür. Nörofibriler yumak oluşmaksızın bilişsel bozukluk oluşur. En sık kullanılan transgenik modeldir.¹³

PDAPP (Platelet-Derived growth factor promoter-APP): İlk kullanılan ve yoğun plak patolojisine yol açan mutant transgenik modeldir. Farelerde patoloji 6-9 aylıkken başlar. Belirgin hücre kaybı olmaksızın sinaps kaybı mevcuttur. Aşı tedavisi ile ilgili deneylerde sıklıkla kullanılan modeldir.¹⁴

APP23: Mutant APP sentezinin Thy1 promotörünün kontrolünde sağlandığı modeldir. Serebrovasküler amiloidoza yol açar. Ayrıca 6. aydan itibaren hipokampal nöronlarda amiloid plak oluşumu ile ilişkili kayıplar gözlenir.¹⁵

TgCRND8: Farede çoklu APP mutasyonları (İsveç ve İndiana mutasyonları) gelişir. Bilişsel bozukluk, yaklaşık 3. aydan itibaren gelişen plak formasyonlarının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Bu modelde bilişsel bozulmanın A β aşısıyla önlenemediği gösterilmiştir.¹⁶

PSEN1 (Presenilin-1): Bu model özgün olarak A β 42'yi yükselten mutant PSEN1'in *in vivo* olarak ilk gösterildiği modeldir. Belirgin plak izlenmez.¹⁷

PSAPP: Tg2576 türü farelerin PSEN1'ler ile çaprazından elde edilmiştir. Plak patolojisi her iki fare türündeki mutasyonun oluşturacağından daha fazla ortaya çıkmaktadır.¹⁸

APP/Lo (APP-London): Artmış APP sentezi gösterirler. Üç aylıktan itibaren davranış bozuklukları, agresyon ve bilişsel bozukluk gösterirler. Fare yaşlandıkça

TABLO 1: Başlıca Alzheimer hastalığı fare modelleri.

Asetil kolinin aktivitesini azaltan modeller
Skopolamin modeli (antikolinerjik etki ile)
Serebral dejenerasyon modelleri
Bazal ön beyin hücrelerinin dejenerasyonu (192 IgG-saporin ile)
Hipokampus dejenerasyonu
Transgenik fare modelleri
Amyloid- β modelleri
Tau modelleri

beyindeki çözünmeyen amiloid yapılar da ilerleyici artış gözlenir.¹⁹

TAU MODELLERİ

Tau patolojisi ile oluşturulan modeller, AH ile ortak patolojiler paylaşan ancak fenotipik olarak farklı olan fronto-temporal demans tablosunun da araştırılmasına olanak sağlar.²⁰

JNPL3: Fare P301L mutasyonu nedeniyle 4R0N (4 tekrarlı, N terminali olmayan tau izoformu) MAPT (microtubule-associated protein tau) sentezler. MAPT'ın tek başına belirgin nörofibriler yumak patolojisi ve hücre kaybı geliştirebildiğinin gösterildiği ilk modeldir. Bu modelde spinal kord motor nöronlarında da belirgin hasar oluştuğu için farelerde motor bozukluklar da izlenir.²¹

Htau: Transgenik fareler (MAPT knocked-out fare) insan genomik MAPT'ını sentezlerler. Bu farelerin nöronlarında 6. aydan itibaren hiperfosforile tau birikmeye başlar.²²

TAPP: Tg2576 türü farelerin JNPL3'ler ile çaprazından elde edilmiştir. Ön beyinde saptanan artmış MAPT patolojisi her iki fare türündeki mutasyonun oluşturacağından daha fazla ortaya çıkmaktadır.²³

NADİR MODELLER

Drosophila melanogaster (sirke sineği) modeli: APP ve BACE genlerinin aşırı ekspresyonu ile A β (40) ve A β (42)'nin artmış sentezi sağlanır. Tedavi çalışmalarında gama sekretaz inhibitörlerinin bu fenotipi baskıladığı gösterilmiştir. AH'nı geleceğe yönelik genetik temelli tedavileri için en umut verici modellerden birisi olarak gösterilmektedir.²⁴

Zebra balığı modeli: Zebra balığının hızlı gelişimi ve şeffaf-direk gözlenebilir-emriyoları nörodejeneratif süreçlerin araştırılmasında tercih sebebidir. Florasan yansıtma gen çalışmaları bu hayvandaki çalışmaların temelini oluşturur. Zebra balıkları fertilizasyonun 24-72. saatinden erişkinliklerine kadar, giderek artan oranlarda nöronal enolaz-2 (eno2) sentezlerler. Balığın exon-2 bölgesinde yer alan eno2 füzyon geni, MAPT ile değiştirildiğinde oluşan taupati; kolinerjik ve dopaminerjik sistemlerde bozulmaya yol açar. Bu bozukluğa, florasan işaretli ajanların etkisinin gözlenmesi, ilaç çalışmalarının temelini oluşturur.²⁵

Caenorhabditis elegans (halkalı solucan) modeli: Hem MSUT2 (mammalian suppressor of tau pathology 2) mutasyonu ile tau fosforilasyonu, hem de presenilin 1

ve 2 mutasyonları ile artmış APP sentezi sağlanabilen bir modeldir. AH dışında parkinsonizm-frontotemporal demans ve otizm patolojilerine benzer tablolar oluşturulabilmektedir. Bu hayvanlarda oluşan ağır dismotilite, patofizyolojik çalışmalara ve *in vivo ilaç* gözlemlerine olanak sunmaktadır.^{26,27}

DENEYSEL MODELLERDE KULLANILAN DÜZENEKLER

Deneysel modellerde kullanılan bilişsel testler belleğin araştırılan fonksiyonuna yönelik olarak guruplara ayrılır. Bilişsel bozuklukları belirlemek için transgenik veya diğer fare modellerinde en sık kullanılan testlerden bazıları şunlardır.²⁸

Morris Su Tankı: Hem yaşla ilişkili hem de AH ile ilgili bilişsel bozulmanın gösterilmesinde kullanılabilir. Farenin su yüzeyinin altındaki basamağı bularak su tankından kaçmayı öğrenmesi beklenir (Resim 1). Öncesinde ve sonrasında yapılacak müdahalelere verilecek yanıtlar görsel-mekânsal algının değerlendirilmesine olanak sağlar.^{28,29}

Radyal Kollu Labirent: Su ve gıdanın bir ya da birkaç koluna yerleştirildiği 8-17 koldan oluşur. Yem olan ve olmayan yolların hatırlanmasını yani 'çalışan belleği' değerlendirmesi açısından değerlidir (Resim 2). Radyal kollu su labirenti versiyonunda ise içi su dolu olan labirente farklı ipuçları gizlenerek düzeneğin hafıza parametrelerini değerlendirme özelliği geliştirilmiştir. Radyal kollu dışında Y ve T şeklinde olanları da mevcuttur.³⁰

Korku ile şartlandırma testleri: Genellikle yüksek ses tonu sonrası korkma ve sonucunda 'donma' şeklinde gelişen motor davranışı değerlendiren testlerdir. Transgenik AD modeli hayvanlarda amigdala disfonksiyonu

RESİM 1: Morris su tankının şematik gösterimi.

RESİM 2: Radyal kollu labirentin şematik gösterimi.

nedeniyle donma davranışının doğası değişir. Bu durum ilaç çalışmaları için objektif bir test verisi oluşturur.³¹

Pasif-sakinme ile öğrenme testleri: Kamera kontrolündeki çift odalı bir sistemle test edilir. Hayvanın caydırıcı uyarı olan taraftan kaçarak olmayan tarafa geçmesi beklenir. Kontrol grubu ile transgenik hayvan-

ları bu davranışı geliştirme zamanı ve davranışın akılda tutulması yönünden karşılaştırmak bilişsel bozukluklar açısından objektif sonuçlar verir.³²

Objektif tanıma testleri: Denek kemirgene daha önce tanıtılan bir objenin daha sonra değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Genellikle yuvarlak bir açık alan içerisinde konulan bir nesnenin hem kendi hem de konumu değiştirilerek gerçekleştirilir. Bu şekilde hem hafıza süreci hem de mekânsal algı test edilmiş olur. İlerleyici hafıza bozukluğu gelişen transgenik modellerin denemesinde idealdir.²⁹

Açık alan testleri: Loko-motor deney kafeslerinde, hayvanın tedavi öncesi ve sonrası motor davranış değişikliklerini kayıtlama imkânı sunan bilgisayar destekli düzeneklerdir.³³

AH için geliştirilecek deneysel modeller bilişsel bozulmanın eşlik ettiği frontotemporal demans, Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığı gibi birçok nörodegeneratif tablonun aydınlatılmasına katkıda bulunacaktır. Modellerin çoğaltılması konusunda nörobilim ile uğraşan bilim adamlarına büyük görevler düşmektedir.

KAYNAKLAR

- Hanna A, Iremonger K, Das P, Dickson D, Golde T, Janus C. Age-related increase in amyloid plaque burden is associated with impairment in conditioned fear memory in CRND8 mouse model of amyloidosis. *Alzheimers Res Ther* 2012;4(3):21.
- Shen J, Kelleher RJ 3rd. The presenilin hypothesis of Alzheimer's disease: evidence for a loss-of-function pathogenic mechanism. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2007;104(2):403-9.
- Gsell W, Jungkunz G, Riederer P. Functional neurochemistry of Alzheimer's disease. *Curr Pharm Des* 2004;10(3):265-93.
- McGowan E, Erikson J, Hutton M. A decade of modeling Alzheimer's disease in transgenic mice. *Trends Genet* 2006;22(5):281-9.
- Dodart JC, Mathis C, Ungerer A. Scopolamine-induced deficits in a two-trial object recognition task in mice. *Neuroreport* 1997; 8(5):1173-8.
- Adams B, Chan A, Callahan H, Siwak C, Tapp D, Ikeda-Douglas C, et al. Use of a delayed non-matching to position task to model age-dependent cognitive decline in the dog. *Behav Brain Res* 2000;108(1):47-56.
- Book AA, Wiley RG, Schweitzer JB. Specificity of 192 IgG-saporin for NGF receptor-positive cholinergic basal forebrain neurons in the rat. *Brain Res* 1992;590(1-2):350-5.
- Sloviter RS, Valiquette G, Abrams GM, Ronk EC, Sollas AL, Paul LA, et al. Selective loss of hippocampal granule cells in the mature rat brain after adrenalectomy. *Science* 1989; 243(4890): z535-8.
- Spanswick SC, Lehmann H, Sutherland RJ. A novel animal model of hippocampal cognitive deficits, slow neurodegeneration, and neuroregeneration. *J Biomed Biotechnol* 2011; 2011:527201.
- Kadar T, Dachir S, Shukitt-Hale B, Levy A. Sub-regional hippocampal vulnerability in various animal models leading to cognitive dysfunction. *J Neural Transm* 1998;105(8-9): 987-1004.
- Miyazaki S, Katayama Y, Lyeth BG, Jenkins LW, DeWitt DS, Goldberg SJ, et al. Enduring suppression of hippocampal long-term potentiation following traumatic brain injury in rat. *Brain Res* 1992;585(1-2):335-9.
- Pitkanen A, Immonen RJ, Grohn OH, Kharatishvili I. From traumatic brain injury to posttraumatic epilepsy: what animal models tell us about the process and treatment options. *Epilepsia* 2009;50(Suppl 2): 21-9.
- Hsiao K, Chapman P, Nilsen S, Eckman C, Harigaya Y, Younkin S, et al. Correlative memory deficits, Ab elevation, and amyloid plaques in transgenic mice. *Science* 1996; 274(5284):99-102.
- Games D, Adams D, Alessandrini R, Barbour R, Berthelette P, Blackwell C, et al. Alzheimer-type neuropathology in transgenic mice overexpressing V717F b-amyloid precursor protein. *Nature* 1995;373(6514):523-7.
- Calhoun ME, Burgermeister P, Phinney AL, Stalder M, Tolnay M, Wiederhold KH, et al. Neuronal overexpression of mutant amyloid precursor protein results in prominent deposition of cerebrovascular amyloid. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1999;96(24):14088-93.
- Janus C, Pearson J, McLaurin J, Mathews PM, Jiang Y, Schmidt SD, et al. A beta peptide immunization reduces behavioural impairment and plaques in a model of Alzheimer's disease. *Nature* 2000;408(6815):979-82.
- Duff K, Eckman C, Zehr C, Yu X, Prada CM, Perez-tur J, et al. Increased amyloid-b42 (43) in brains of mice expressing mutant presenilin 1. *Nature* 1996 ;383(6602):710-3.
- Holcomb L, Gordon MN, McGowan E, Yu X, Benkovic S, Jantzen P, et al. Accelerated Alzheimer-type phenotype in transgenic mice carrying both mutant amyloid precursor protein and presenilin 1 transgenes. *Nat Med* 1998;4(1):97-100.

19. Dewachter I, van Dorpe J, Spittaels K, Tesseur I, Van Den Haute C, Moechars D, et al. Modeling Alzheimer's disease in transgenic mice: effect of age and of presenilin1 on amyloid biochemistry and pathology in APP/London mice. *Exp Gerontol* 2000;35(6-7):831-41.
20. Götz J, Ittner LM. Animal models of Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. *Nat Rev Neurosci* 2008;9(7):532-44.
21. Zhang B, Higuchi M, Yoshiyama Y, Ishihara T, Forman MS, Martinez D, et al. Retarded axonal transport of R406W mutant tau in transgenic mice with a neurodegenerative tauopathy. *J Neurosci* 2004;24(19):4657-67.
22. Andorfer C, Kress Y, Espinoza M, de Silva R, Tucker KL, Barde YA, et al. Hyperphosphorylation and aggregation of tau in mice expressing normal human tau isoforms. *J Neurochem* 2003;86(3):582-90.
23. Lewis J, Dickson DW, Lin WL, Chisholm L, Corral A, Jones G, et al. Enhanced neurofibrillary degeneration in transgenic mice expressing mutant tau and APP. *Science* 2001; 293(5534):1487-91.
24. Chakraborty R, Vepuri V, Mhatre SD, Paddock BE, Miller S, Michelson SJ, et al. Characterization of a Drosophila Alzheimer's disease model: pharmacological rescue of cognitive defects. *PLoS One* 2011;6(6):e20799.
25. Bai Q, Garver JA, Hukriede NA, Burton EA. Generation of a transgenic zebrafish model of Tauopathy using a novel promoter element derived from the zebrafish *eno2* gene. *Nucleic Acids Res* 2007;35(19):6501-16.
26. Wheeler JM, Guthrie CR, Kraemer BC. Potential neuroprotective strategies against tauopathy. *Biochem Soc Trans* 2012;40(4): 656-60.
27. Fatouros C, Pir GJ, Biernat J, Koushika SP, Mandelkow E, Mandelkow EM, et al. Inhibition of tau aggregation in a novel *Caenorhabditis elegans* model of tauopathy mitigates proteotoxicity. *Hum Mol Genet* 2012; 15;21(16): 3587-603.
28. Bryan KJ, Lee H, Perry G, Mark A. Smith, Casadesus G. Transgenic mouse models of Alzheimer's disease: behavioral testing and considerations. In: Buccafusco JJ, eds. *Methods of Behavior Analysis in Neuroscience*. 2nd ed. Boca Raton: Taylor&Francis Group; 2009. p.1-18.
29. Morris R. Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. *J Neurosci Methods* 1984;11(1):47-60.
30. Morgan D, Diamond DM, Gottschall PE, Ugen KE, Dickey C, Hardy J, et al. A beta peptide vaccination prevents memory loss in an animal model of Alzheimer's disease. *Nature* 2000;408(6815):982-5.
31. Hamann S, Monarch ES, Goldstein FC. Impaired fear conditioning in Alzheimer's disease. *Neuropsychologia* 2002;40(8):1187-95.
32. McGaugh JL. Time-dependent processes in memory storage. *Science* 1966;153(3742): 1351-8.
33. Hrnkova M, Zilka N, Minichova Z, Koson P, Novak M. Neurodegeneration caused by expression of human truncated tau leads to progressive neurobehavioural impairment in transgenic rats. *Brain Res* 2007;1130(1):206-13.